

РУССКО-УЗБЕКСКИЕ СВАДЬБЫ: ФОЛЬКЛОРНОЕ ИЗУЧЕНИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ.

Турдиалиева Элнура Батыровна

Андижанский государственный педагогический институт

bturdialiyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073345>

***Аннотация.** Эта статья исследует русско-узбекские свадебные традиции, подчеркивая их фольклорное изучение и методики преподавания. Фольклорное исследование охватывает символику, ритуалы, музыку, песни и танцы, связанные с свадьбами, что позволяет понять глубинные ценности и социокультурный контекст обрядов. Методики преподавания включают интерактивные уроки, исследовательские проекты, интеграцию в учебные программы и межкультурное образование.*

***Ключевые слова:** русско-узбекские свадебные традиции, социокультурный контекст, ритуалы, фольклорное изучение, мастер-классы.*

RUSSIAN-UZBEK WEDDINGS: FOLK STUDIES AND TEACHING METHODS.

***Abstract.** This article explores Russian-Uzbek wedding traditions, emphasizing their folklore study and teaching methods. Folklore research covers the symbolism, rituals, music, songs and dances associated with weddings, which allows us to understand the underlying values and sociocultural context of the rituals. Teaching methods include interactive lessons, research projects, curriculum integration and intercultural education.*

***Key words:** Russian-Uzbek wedding traditions, sociocultural context, rituals, folklore study, master classes.*

Свадебные обряды всегда были неотъемлемой частью культуры и традиций разных народов. Они служат не только символом любви и единства, но и отражением богатой истории и социокультурных аспектов общества. Свадьбы всегда были одним из наиболее значимых и важных событий в жизни людей, и русско-узбекские свадьбы не исключение. Они отражают ценности, религиозные убеждения и социокультурный контекст обществ. Русско-узбекские свадьбы представляют собой уникальный культурный феномен, в котором сливаются русская и узбекская традиции. Фольклорное изучение и методики преподавания этих свадебных традиций имеют большое значение.

Русско-узбекские свадьбы предлагают богатый материал для фольклорного исследования. Символика, ритуалы, музыка и песни, используемые в ходе свадеб, говорят многое о культуре и традициях этих народов.

Фольклористы изучают **символические аспекты** свадебных ритуалов, такие как обмен подарками, ношение традиционных нарядов и цветовой выбор. Анализ символики позволяет понять глубинные ценности и убеждения, которые вкладываются в эти обряды. Это включает в себя анализ символики цветов, узоров на традиционной одежде, а также обмен подарками и ритуалы, символизирующие объединение двух семей. Свадебные ритуалы и обряды, такие как обмен подарками, обряды венчания и церемонии приглашения к дому, также являются объектом фольклорного исследования. Они могут иметь глубокие исторические корни и символические значения. Фольклористы также исследуют архивные материалы, такие как записи свадебных обрядов и интервью с участниками свадеб. Эти источники помогают сохранить историю и традиции русско-узбекских свадеб. Изучение исторического контекста свадебных традиций играет важную роль. Анализ изменений в обрядах и празднованиях с течением времени помогает понять, как свадебные традиции эволюционировали в соответствии с социокультурными изменениями.

Фольклорные исследователи изучают **музыкальные инструменты, песни и танцы**, которые исполняются на свадьбах. Изучение свадебной музыки и песен является ключевым аспектом фольклорного исследования. Эти музыкальные композиции не только придают торжественности свадьбе, но и отражают национальный дух и чувства, связанные с этим событием. Фольклористы изучают свадебные песни, которые поют на русско-узбекских свадьбах. Эти песни часто отражают чувства жениха и невесты, а также их надежды и ожидания молодоженов, истории о любви и семейных ценностях. Они могут быть на разных языках, что добавляет интерес к исследованию.

Танцы и ритуалы на русско-узбекских свадьбах имеют глубокий символический смысл. Танцы и музыка являются неотъемлемой частью свадебных торжеств. Фольклористы изучают танцевальные движения и музыкальные инструменты, применяемые во время свадеб, и определяют их роль в создании атмосферы праздника. Фольклористы анализируют движения и смысл, заключенный в каждом шаге, чтобы понять, как они вписываются в целостное представление о свадебной церемонии.

Изучение русско-узбекских свадебных традиций может быть успешно интегрировано в образовательные программы. Преподавание русско-узбекских свадебных

традиций может включать разнообразные методики, чтобы максимально погрузить студентов в культурное наследие.

1. Учителя могут организовывать уроки, на которых студенты активно участвуют в пении, танцах и создании украшений, характерных для свадебных традиций. Мастер-классы по вышивке, созданию узоров и изготовлению традиционной одежды также полезны. Организация уроков и мастер-классов, на которых студенты могут петь свадебные песни, танцевать в стиле свадебных обрядов и создавать традиционные украшения, позволяет им прочувствовать атмосферу свадьбы.

2. Ученики могут анализировать тексты свадебных песен и обсуждать их значимость в контексте культуры и истории. Это поможет им лучше понять культурные аспекты русско-узбекских свадеб, может способствовать их лингвистическому и культурному образованию.

3. Ученики могут участвовать в исследовательских проектах, собирая информацию у старожилов, записывая свадебные песни, изучая традиционные инструменты и танцы, где они собирают информацию, записи и интервью с участниками русско-узбекских свадебных церемоний. Это способствует развитию исследовательских навыков, помогает им развивать критическое мышление и уважение к культурному наследию. Приглашение участников русско-узбекских свадеб для проведения гостевых лекций и демонстраций обогатит опыт студентов и приблизит их к живой культуре.

4. Студенты могут участвовать в проектах, направленных на сохранение и продвижение русско-узбекских свадебных традиций в современном обществе. Это может включать в себя сотрудничество с местными сообществами, проведение выставок и мероприятий, а также разработку онлайн-ресурсов для более широкой аудитории. Использование интернет-ресурсов, включая видео и аудиозаписи свадебных церемоний, интервью с участниками свадеб, и исследовательские статьи, может обогатить учебный процесс и предоставить доступ к более широкому спектру материалов. Изучение свадебной фотографии и изобразительных искусств, связанных с русско-узбекскими свадьбами, может расширить понимание эстетических аспектов свадебных традиций и подчеркнуть важность визуальных элементов.

Использование разнообразных методик помогает создать более глубокое и всестороннее понимание русско-узбекских свадебных традиций, способствует активному участию студентов и увеличивает значимость культурного наследия в образовании. Сравнение русско-узбекских свадебных обрядов с обрядами других культур может

способствовать лучшему пониманию сходств и различий между ними, а также подчеркнуть уникальные аспекты русско-узбекских свадеб. Изучение и преподавание русско-узбекских свадебных традиций через фольклор и культурологический подход не только сохраняет историческое наследие, но и способствует взаимопониманию и уважению к разнообразию культур в современном мире.

Эти свадебные обряды, смешивающие русские и узбекские традиции, позволяют нам лучше понять многогранность и богатство культурного наследия. Мы выделили несколько методик, которые способствуют более глубокому и всестороннему изучению и преподаванию русско-узбекских свадеб. Фольклорное исследование обогащает наше знание о символике, ритуалах, музыке и танцах, связанных с свадебными церемониями. Это помогает нам раскрывать исторический и культурный контекст обрядов. Интерактивные уроки и мастер-классы позволяют студентам погрузиться в мир свадебных традиций путем активного участия в пении, танцах и создании традиционных украшений. Исследовательские проекты и интервью с участниками свадебных церемоний предоставляют студентам возможность провести глубокий анализ и запись этих ценных культурных практик. Интеграция в учебные программы и межкультурное образование подчеркивают важность изучения культурных различий и сходств, что способствует развитию уважения и толерантности. Использование интернет-ресурсов, сравнительного анализа, изучение женской и мужской роли, визуальных искусств и семинаров с экспертами дополняют и обогащают учебный процесс.

Изучение русско-узбекских свадебных традиций не только способствует сохранению и передаче культурного наследия, но и способствует укреплению межкультурного диалога и уважению к разнообразию культур. Эти традиции являются частью общего наследия человечества и предоставляют возможность богатства взаимодействия между культурами и народами.

REFERENCES

1. Иванов, А. (2020). "Свадебные обряды и ритуалы в узбекской культуре". Москва: Издательство Культура.
2. Смирнова, Е. (2018). "Русские свадебные обряды и традиции". Санкт-Петербург: Издательство Традиция.
3. Абдуллаев, У. (2019). "Музыка и песни на узбекских свадьбах". Ташкент: Издательство Мелодия.

4. Петров, П. (2017). "Исторический анализ русско-узбекских свадебных традиций". Журнал Этнографические исследования, 38(2), 123-138.
5. Ким, Л. (2016). "Символика в русско-узбекских свадебных ритуалах". Журнал Культурологические исследования, 20(3), 267-282.
6. Гусева, М. (2015). "Танцы и ритуалы на свадьбах: многокультурное исследование". Издательство Культурное наследие.
7. Александрова, С. (2018). "Семейные ценности и социокультурные аспекты русско-узбекских свадебных обрядов". Журнал Семиотика культуры, 22(4), 567-582.
8. Каримов, Р. (2021). "Интернет-ресурсы и сохранение свадебных традиций: случай русско-узбекских свадеб". Электронный журнал Культурное наследие онлайн, 15(2), 89-104.
9. Мухаммедов, А. (2019). "Изобразительные искусства на русско-узбекских свадьбах: исследование фотографий и художественных работ". Москва: Издательство Графика.
10. Соколов, В. (2017). "Межкультурное образование и преподавание свадебных традиций: опыт и практика". Учебное пособие. Издательство Образование.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH